

MAHALLIY HOMASHYOLAR ASOSIDA POLIKONDENSATSION QATRONLARNING SUVLI DISPERSIYA TEXNOLOGIYASI VA ULARNI LOK-BO'YOQ SANOATIDA ISHLATILISHI

Usmonova Yulduz isroil qizi

doktorant

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

yulduzisroilovna1998@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026131>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-June 2023 yil

Ma'qullandi: 08-June 2023 yil

Nashr qilindi: 12-June 2023 yil

KEY WORDS

Suv dispersiyasi texnologiyasi, polikondensatsion qatronlar, qishloq xo'jaligi, suv.

ABSTRACT

Polikondensatsion qatronlar lok-boyoq sanoatida, ayniqsa yog'och, plastmassa va metallar uchun qoplamalar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Biroq, ko'pchilik polikondensatsion qatronlar faqat organik erituvchilarda eriydi, bu ularni qo'llashni qiyinlashtiradi va erituvchilarning toksikligi tufayli atrof-muhit va sog'liq uchun xavf tug'diradi.

Suv dispersiyasi texnologiyasi polikondensatsion qatronlar sanoatida so'nggi ishlanma bo'lib, ishlab chiqarish uchun mahalliy xomashyodan foydalanishda oldingi ko'plab muammolarni hal qiladi. Suv dispersiyasi - bu gidrofobik moddani suv va sirt faol moddasi bilan aralashtirish orqali gidrofil moddaga aylantirish jarayoni. Suv dispersiya texnologiyasi suvda eriydigan va suvli qoplamalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan polikondensat qatronlarini ishlab chiqarish imkonini beradi. Texnologiyada mahalliy xomashyodan foydalanilgan bo'lib, import qilinadigan materiallarga qaraganda ekologik toza va tejankorroq. Shuningdek, u keng ko'laml, ya'ni u turli darajadagi ishlab chiqarishni, shu jumladan kichik va katta hajmdagi operatsiyalarni o'z ichiga olishi mumkinligini anglatadi. Suvda eruvchan polikondensatsion qatronlar ishlab chiqarish jarayoni xom ashyoni tanlash bilan boshlanadi, ular tereftalik kislota yoki dimetil tereftalat, etilen glikol yoki dietilen glikol va katalizator bo'lishi mumkin. Xom ashyo erigan aralashmani hosil qilish uchun yuqori haroratgacha isitiladi, keyin suvda tarqaladi va sirt faol moddasi bilan aralashtiriladi. Olingan suvda eriydigan polikondensat qatroni avtomobil, sanoat va me'moriy qoplamalar kabi turli xil sanoatlar uchun qoplamalarda ishlatilishi mumkin. Suvda eruvchan qoplamalardan foydalanishning afzalliklari juda ko'p. Ular erituvchiga asoslangan qoplamalar bilan bog'liq atrof-muhitga ta'sir va sog'liq uchun xavflarni kamaytiradi. Ular, shuningdek, ishlab chiqarish harajatlarini kamaytiradi, chunki qimmatbaho erituvchilarga ehtiyoj yo'q va qoplamalar sifatini yaxshilaydi, natijada yaxshi yopishish va umumiy ishlashga olib keladi. Ya'ni, polikondensatsion qatronlarning suvli dispersiyasi texnologiyasi monomerlarning kondensatsiya reaksiyasi orqali polimerik qatronlar sintezini o'z ichiga olgan yuqori texnik sohadir. Keyinchalik, bu qatronlar turli xil sohalarda, shu jumladan lok-boyoq sanoatida qoplama material sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan barqaror suvli dispersiyani yaratish uchun suvda tarqaladi. Ushbu smolalarni sintez qilishda mahalliy xomashyodan foydalanish

maqsadga muvofiqdir, chunki u chetdan olib kelinadigan qimmatbaho kimyoviy moddalarga bo'lgan ehtiyojni yo'qotadi, transport harajatlarini kamaytiradi va mahalliy sanoatni rivojlantirishga yordam beradi. Xom ashyoni tanlash yakuniy mahsulotning mavjudligi, narxi va kerakli xususiyatlariga bog'liq. Polikondensat qatronlarining suvli dispersiyalarini tayyorlashning bir necha usullari mavjud, jumladan emulsiya polimerizatsiyasi, dispersion polimerizatsiya va erituvchi bug'lanishi. Emulsiya polimerizatsiyasida monomerlar hosil bo'lgan emulsiyani barqarorlashtirish uchun sirt faol modda bilan birga suvda tarqaladi. Keyin polimerizatsiya issiqlik yoki qo'shimcha qo'shilishi bilan boshlanadi, natijada polimer zarralari hosil bo'ladi. Dispersion polimerlanish jarayonida monomerlar suvda disperslanadi va dispersant ishtirokida polimerlanadi, natijada nanozarrachalarning barqaror dispersiyasi hosil bo'ladi. Quyidagi jadvalda gekso propilmetilsellyuloza (GPMS) emulsifikatorli emulsiyaning yashash muddati keltirilgan.

Geksopropilmetilsellyuloza-GPMS emulsifikatorli emulsiyaning yashash muddati

Emulsifikator	Emulsifikator konsentratsiyasi, %	Emulsiyaning yashash muddati
GPMS	0	4
GPMS	0,25	98
GPMS	0,50	224
GPMS	0,75	332
GPMS	1,00	516
GPMS	1,25	618
GPMS	1,50	611

Xulosa qilib aytish mumkinki, mahalliy xomashyo asosidagi polikondensatsion qatronlarning suv dispersiya texnologiyasi lok sanoatidagi so'nggi ishlanma bo'lib, ishlab chiqarish harajatlarini kamaytirish bilan birga, ekologik toza qoplamalar ishlab chiqarish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Texnologiya turli sohalarda ko'plab ilovalarga ega va u atrof-muhit va inson salomatligi uchun ko'p foyda keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Irfan, M. H. (2012). Chemistry and technology of thermosetting polymers in construction applications. Springer Science & Business Media.
2. Schwalm, R. (2006). UV coatings: basics, recent developments and new applications.